

setembro amarelo

Você não
está sozinho!

Uma campanha pela vida!

setembro amarelo

O Setembro Amarelo é um movimento que nos lembra da importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio.

Alguns sinais de alerta podem indicar que alguém está precisando de ajuda:

- Isolamento repentino
- Mudanças bruscas de humor
- Falas de desesperança ou sobre não querer mais viver
- Desinteresse por atividades antes prazerosas

setembro amarelo

O que fazer nesses casos?

- Ofereça escuta sem julgamentos
- Demonstre apoio
- Incentive a procurar ajuda profissional

Lembre-se: uma conversa pode salvar vidas. Se você ou alguém próximo estiver passando por isso, saiba que não está sozinho(a).

No CVV – 188 você encontra apoio gratuito 24h. A psicoterapia é um espaço seguro para cuidar da sua saúde mental.